

IPTU Verde e iniciativas de diversificação da matriz energética. Por outro lado, persistem limitações como a falta de coleta seletiva estruturada, a ineficácia da fiscalização, o lançamento de esgoto in natura e o baixo engajamento social. Conclui-se que a implantação de um PMSB articulado a um Programa de Gestão de Resíduos Sólidos é viável, desde que acompanhada de diretrizes estratégicas voltadas à infraestrutura técnica, fortalecimento institucional, educação ambiental, inclusão social e sustentabilidade financeira, garantindo maior efetividade das políticas públicas e melhoria da qualidade ambiental local.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, Gestão de Recursos Hídricos; Participação Social, Objetivo de desenvolvimento sustentável 6

RESUMEN

El crecimiento urbano e industrial ha ampliado los desafíos relacionados con el manejo de residuos sólidos en los municipios brasileños, exigiendo políticas públicas integradas y efectivas. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la viabilidad de implementar un Plan de Gestión Integrada de Residuos Sólidos en el municipio de Belo Jardim-PE, considerando los aspectos legales, técnicos, económicos, sociales y ambientales, con el fin de identificar potencialidades, limitaciones y directrices que respalden la gestión municipal. La metodología consistió en un análisis documental y normativo de la legislación federal, estatal y municipal aplicable, incluyendo la Política Nacional de Residuos Sólidos (Ley nº 12.305/2010), el Marco Legal del Saneamiento Básico (Ley nº 11.445/2007, modificada por la Ley nº 14.026/2020), la Política Estatal de Residuos Sólidos (Ley nº 14.236/2010) y disposiciones municipales como el Código de Medio Ambiente y el IPTU Verde. Los instrumentos fueron examinados en cuanto a sus exigencias, descripción y grado de conformidad con la realidad local. Los resultados indican que Belo Jardim dispone de un amplio marco normativo, pero en gran parte con conformidad parcial, sobre todo por la ausencia de un Plan Municipal de Saneamiento Básico (PMSB) consolidado y de un Programa de Gestión Integrada de Residuos Sólidos. Se destacan como potencialidades la existencia de un relleno sanitario, legislaciones ambientales municipales, incentivos fiscales como el IPTU Verde e iniciativas de diversificación de la matriz energética. Por otro lado, persisten limitaciones como la falta de recolección selectiva estructurada, la ineficacia de la fiscalización, el vertido de aguas residuales sin tratamiento y la baja participación social. Se concluye que la implementación de un PMSB articulado a un Programa de Gestión de Residuos Sólidos es viable, siempre que esté acompañada de directrices estratégicas orientadas a la infraestructura técnica, fortalecimiento institucional, educación ambiental, inclusión social y sostenibilidad financiera, garantizando mayor efectividad de las políticas públicas y mejora de la calidad ambiental local.

Palabras clave: Educación Ambiental, Desarrollo Sostenible, Gestión de Recursos Hídricos, Participación Social, Objetivo de desarrollo sostenible 6

ABSTRACT

Urban and industrial growth has increased the challenges related to solid waste management in Brazilian municipalities, requiring integrated and effective public policies. This study aimed to assess the feasibility of implementing an Integrated Solid Waste Management Plan in the municipality of Belo Jardim-PE, considering legal, technical, economic, social, and

environmental aspects, in order to identify potentialities, limitations, and guidelines to support municipal management. The methodology consisted of a documentary and normative analysis of applicable federal, state, and municipal legislation, including the National Solid Waste Policy (Law No. 12,305/2010), the Legal Framework for Basic Sanitation (Law No. 11,445/2007, amended by Law No. 14,026/2020), the State Solid Waste Policy (Law No. 14,236/2010), and municipal instruments such as the Environmental Code and the Green Property Tax (IPTU Verde). These instruments were examined in terms of their requirements, descriptions, and degree of compliance with the local reality. The results indicate that Belo Jardim has a broad regulatory framework, but with partial compliance in most provisions, mainly due to the absence of a consolidated Municipal Basic Sanitation Plan (PMSB) and an Integrated Solid Waste Management Program. Identified potentialities include the existence of a sanitary landfill, municipal environmental legislation, tax incentives such as the Green Property Tax, and initiatives for diversifying the energy matrix. On the other hand, limitations persist, such as the untreated sewage, and low social engagement. It is concluded that the implementation of a PMSB with structured selective collection, ineffective enforcement, the discharge of articulated with a Solid Waste Management Program is feasible, provided it is accompanied by strategic guidelines focused on technical infrastructure, institutional strengthening, environmental education, social inclusion, and financial sustainability, ensuring greater effectiveness of public policies and improvement of local environmental quality.

Keywords: Environmental Education, Sustainable Development, Water Resources Management, Social Participation, Sustainable Development Goal 6

INTRODUÇÃO

A crescente geração de resíduos sólidos urbanos representa um dos principais desafios ambientais nas cidades brasileiras contemporâneas. Esse cenário é impulsionado pelo crescimento populacional, pela expansão urbana e pelo consumo acelerado, intensificando os impactos negativos relacionados ao manejo inadequado dos resíduos, como a contaminação do solo e da água, a proliferação de vetores e as emissões de gases de efeito estufa. Por meio da decomposição de resíduos orgânicos em lixões ou aterros inadequados, grandes quantidades de metano um gás de efeito estufa com potencial 21 vezes superior ao do dióxido de carbono são liberadas, agravando os impactos climáticos (Rede ODS Brasil, 2016). Nesse contexto, a gestão integrada dos resíduos sólidos surge como uma estratégia fundamental para promover a sustentabilidade ambiental, a saúde pública e a eficiência na utilização de recursos.

No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, estabeleceu diretrizes para o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos, definindo instrumentos, responsabilidades compartilhadas e metas de redução, reutilização, reciclagem e destinação final apropriada. Segundo o IBAMA (2023, p. 1), a PNRS “estabelece princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes relativos à gestão integrada e ao

gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis”. Apesar dos avanços, a implementação da PNRS ainda encontra barreiras significativas em diversos municípios, especialmente de pequeno e médio porte, que enfrentam limitações financeiras, técnicas e institucionais para a consolidação de políticas eficazes de gerenciamento.

O município de Belo Jardim–PE, localizado no Agreste pernambucano, apresenta características socioeconômicas e ambientais que demandam maior atenção no que se refere à gestão de resíduos sólidos. O município possui Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,63, classificado como médio, e índice de Gini de 0,51, indicando significativa desigualdade social (IBGE, 2022).

Apesar de iniciativas socioambientais recentes como o projeto *Recicla Belo Jardim*, que busca evitar o descarte de cerca de 50 toneladas/mês de materiais recicláveis no aterro municipal, observa-se que as estratégias de gerenciamento integrado ainda são incipientes, o que compromete a sustentabilidade local e a conformidade com os dispositivos legais (PREFEITURA DE BELO JARDIM, 2023). Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo avaliar a viabilidade de implantação de um Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos em Belo Jardim–PE, considerando aspectos legais, técnicos, econômicos, sociais e ambientais, de modo a identificar potencialidades, limitações e diretrizes que possam subsidiar a gestão municipal de resíduos sólidos.

METODOLOGIA

1. Caracterização da Área de Estudo

O município de Belo Jardim, está localizado na mesorregião do Agreste Pernambucano, apresenta população estimada em aproximadamente 79.507 mil habitantes (IBGE, 2022) e uma economia baseada principalmente na agroindústria (Moura, Palmeron e Natto), comércio e serviços. O município possui dinâmica urbana em expansão, o que intensifica a geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) e aumenta a necessidade de estratégias integradas de gestão.

O clima semiárido, a sazonalidade hídrica e as limitações de infraestrutura urbana configuram fatores que influenciam diretamente na produção, coleta e destinação final dos resíduos, tornando a área de estudo relevante para a análise de viabilidade de um Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS).

2. Análise Metodológica

A pesquisa adota abordagem qualitativa e descritiva, baseada em levantamento bibliográfico, documental e normativo, além de análise de dados secundários sobre a realidade municipal. O estudo foi conduzido em três eixos principais:

1. Levantamento de dados socioeconômicos, demográficos e ambientais de Belo Jardim;
2. Identificação e análise da legislação vigente em âmbito federal, estadual e municipal;
3. Elaboração de um plano de ação teórico que contemple diretrizes para a implantação do PGIRS.

3. Plano de Ação

O plano de ação foi estruturado com base nas recomendações da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), considerando os seguintes eixos estratégicos:

- Diagnóstico da situação atual da gestão de resíduos no município;
- Definição de metas de redução, reutilização, reciclagem e destinação final ambientalmente adequada;
- Inclusão da coleta seletiva e fortalecimento de associações de recicladores;
- Proposição de campanhas de educação ambiental voltadas à população;
- Definição de responsabilidades institucionais e mecanismos de monitoramento e avaliação.

4. Legislação a ser regulamentada

A análise jurídica contempla a observância da legislação federal, estadual e municipal, isto é, Leis e decretos municipais relacionados ao meio ambiente e saneamento, verificando lacunas e a necessidade de adequação normativa.

4. Análise da conformidade

A análise de conformidade das legislações e instrumentos de gestão ambiental adotou uma classificação baseada em três níveis: “sim” (conformidade), “parcial” (conformidade parcial) e “não” (não conformidade), representados pelas cores verde, amarela e vermelha, respectivamente. Essa metodologia possibilita avaliar de forma objetiva o grau de aderência das normas às práticas locais, facilitando a identificação de lacunas e potencialidades no gerenciamento de resíduos sólidos. O uso de cores como recurso visual remete à lógica dos sistemas de indicadores de semáforo (traffic-light indicators), amplamente empregados em diagnósticos ambientais, sociais e de políticas públicas por sua capacidade de sintetizar

informações complexas e torná-las mais acessíveis à análise comparativa. Assim, a cor verde indica conformidade plena, associada a situações em que a legislação encontra-se implementada e funcional; a cor amarela representa conformidade parcial, sinalizando avanços, mas também fragilidades institucionais ou operacionais; e a cor vermelha aponta ausência de conformidade, demonstrando falhas críticas que comprometem a efetividade da gestão. Essa abordagem metodológica é reconhecida em estudos de avaliação de políticas públicas e gestão de resíduos sólidos, sendo aplicada, por exemplo, por Silva et al. (2020) em análises de indicadores ambientais municipais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Análise comparativa e Revisão bibliográfica e documental

O Quadro 1 consolida a legislação federal, estadual e municipal aplicável à gestão de resíduos sólidos e à política ambiental em Belo Jardim – PE. Foram destacadas as principais exigências normativas, a situação observada no município e o grau de conformidade a ser avaliado. A sistematização permite identificar avanços, lacunas e desafios para adequação às diretrizes nacionais e locais, além de evidenciar o papel das leis municipais no fortalecimento da gestão ambiental. O acesso ao Quadro 1, está disponível no link <https://docs.google.com/document/d/19HWE7QCngapaqP-ova4LcTi52qcmosp6zwjeAtpON6Y/edit?usp=sharing>, o qual está disponível para livre acesso.

O levantamento da legislação federal, estadual e municipal aplicável à gestão de resíduos sólidos e à política ambiental em Belo Jardim-PE demonstra a existência de um conjunto normativo robusto, mas cuja conformidade prática é desigual.

No âmbito federal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), em conjunto com o Decreto nº 7.404/2010, estabelece instrumentos fundamentais para a gestão integrada, como o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), a coleta seletiva, a logística reversa e a responsabilidade compartilhada (BRASIL, 2010a). No entanto, em Belo Jardim observa-se apenas conformidade parcial, visto que, apesar da existência de aterro sanitário, não há programa estruturado de coleta seletiva nem incentivo consolidado à atuação de associações de recicladores. Essa lacuna compromete a efetividade da PNRS, uma vez que a população continua descartando resíduos em locais inadequados e

sem confiança no serviço público. Estudos nacionais apontam que a baixa efetividade dos PMGIRS é uma realidade em boa parte dos municípios brasileiros, sobretudo de médio porte (IPEA, 2021).

Do ponto de vista setorial, observa-se que empresas industriais conseguem atender parcialmente às exigências de logística reversa em função de incentivos fiscais, mas a adesão da população às práticas previstas na legislação é limitada, possivelmente em razão da ausência de políticas consistentes de educação ambiental. Como destacam Costa, Silva e Gomes (2021), a participação social e o engajamento comunitário são elementos críticos para a efetividade da gestão de resíduos sólidos, o que reforça a necessidade de programas de educação ambiental aliados ao planejamento municipal.

Em relação ao Marco Legal do Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007, alterada pela Lei nº 14.026/2020), a conformidade também é parcial. Embora o município figure nos indicadores oficiais com 100% de cobertura de abastecimento de água, na prática a população depende de carros-pipa e enfrenta interrupções frequentes. A drenagem urbana é insuficiente, favorecendo o aporte de resíduos sólidos no canal do rio Bitury, que recebe ainda esgoto sem tratamento. A ETE instalada em 2024 não opera em plena capacidade, pois o sistema de coleta ainda não está consolidado, e parte significativa do esgoto continua sendo lançado no rio Inhumas. Essas evidências reforçam a urgência de um Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), instrumento obrigatório segundo a legislação nacional (BRASIL, 2007; BRASIL, 2020), é essencial para articular os serviços de água, esgoto, drenagem e manejo de resíduos sólidos.

No plano estadual, a Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei nº 14.236/2010) também se encontra em conformidade parcial, pois, embora estabeleça diretrizes para a elaboração de PMGIRS alinhados à PNRS, Belo Jardim ainda não consolidou plenamente esse instrumento.

No âmbito municipal, diversos instrumentos legais foram criados, mas apresentam graus distintos de conformidade. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA), instituído desde 1985 e reestruturado em diferentes momentos, encontra-se em vigência, mas sua atuação sofre limitações, sobretudo pela insuficiência de recursos financeiros do Fundo Municipal de Meio Ambiente (Lei nº 2.120/2014), cuja gestão não está plenamente integrada às decisões do conselho. O Código Municipal de Meio Ambiente (Lei nº 2.052/2013), que deveria regular infrações e prever penalidades, também revela conformidade parcial, já que

episódios recentes de queimadas em áreas de preservação, como na Mata da Rita, evidenciam falhas de fiscalização.

Por outro lado, alguns dispositivos apresentam conformidade mais sólida, como a criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Lei nº 3.522/2023) e a reestruturação recente do COMDEMA (Lei nº 3.576/2024), que ampliou a representatividade do conselho. Da mesma forma, a normativa sobre exploração de energia eólica e fotovoltaica (Lei nº 3.419/2022) reflete avanços na diversificação da matriz energética local. Entretanto, medidas como o IPTU Verde (Lei nº 3.317/2020) apresentam conformidade parcial, pois, apesar de prever incentivos fiscais para práticas sustentáveis (como a separação de resíduos e a captação de água da chuva), carece de adesão social e mecanismos de fiscalização eficazes.

De maneira geral, os resultados revelam que Belo Jardim dispõe de um arcabouço normativo amplo, mas majoritariamente em conformidade parcial. A fragmentação entre legislação e prática cotidiana reforça a necessidade de consolidar um Programa de Gestão de Resíduos Sólidos que articule a PNRS e a legislação estadual às especificidades locais, além de avançar na implementação do PMSB. Esse alinhamento institucional é fundamental para superar a atual condição de baixa efetividade, reduzir os impactos ambientais decorrentes da urbanização acelerada e do crescimento industrial, e promover uma gestão integrada capaz de assegurar sustentabilidade e qualidade de vida à população (ABRELPE, 2022; COSTA; SILVA; GOMES, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em Belo Jardim possui condições normativas e institucionais para avançar, mas necessita superar fragilidades técnicas, financeiras e sociais. A consolidação de um Programa de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos articulado ao PMSB é imprescindível para transformar o arcabouço legal existente em ações efetivas, promovendo a sustentabilidade urbana e melhoria da qualidade de vida da população.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. *Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2022*. São Paulo: ABRELPE, 2022.
- BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, 8 jan. 2007.
- BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, 3 ago. 2010a.
- BRASIL. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico. *Diário Oficial da União*, Brasília, 15 jul. 2020.
- COSTA, M. S.; SILVA, R. S.; GOMES, T. A. Gestão integrada de resíduos sólidos urbanos: desafios e perspectivas para municípios de médio porte. *Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade*, v. 8, n. 16, p. 211-229, 2021.
- HOJE PE. Projeto socioambiental de Belo Jardim pode evitar o descarte de 50 toneladas/mês de materiais recicláveis. 2023. Disponível em: <https://hojepe.com.br/projeto-socioambiental-de-belo-jardim-pode-evitar-o-descarte-de-50-toneladas-mes-de-materiais-reciclaveis/>. Acesso em: 7 set. 2025.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Censo Demográfico 2022: Belo Jardim (PE)*. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pe/belo-jardim.html>. Acesso em: 6 set. 2025.
- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). *Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)*. Publicado em 29 nov. 2022; atualizado em 16 nov. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/emissoes-e-residuos/residuos/politica-nacional-de-residuos-solidos-pnrs>. Acesso em: 6 set. 2025.
- IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. *Diagnóstico dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Brasil*. Brasília: IPEA, 2021.
- IINFOSANBAS. Indicadores populacionais e socioeconômicos de Belo Jardim–PE. 2023. Disponível em: <https://infosanbas.org.br/municipio/belo-jardim-pe/>. Acesso em: 7 set. 2025.
- PREFEITURA DE BELO JARDIM. Projeto socioambiental da Prefeitura de Belo Jardim pode evitar o descarte de 50 toneladas/mês de materiais recicláveis. 2023. Disponível em: <https://belojardim.pe.gov.br/projeto-socioambiental-da-prefeitura-de-belo-jardim-pode-evitar-o-descarte-de-50-toneladas-mes-de-materiais-reciclaveis/>. Acesso em: 7 set. 2025.

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APOIADORES:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SISA

APOIO INSTITUCIONAL:

REDE ODS BRASIL. Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS): Lei nº 12.305/2010. 2016. Disponível em: <https://www.redeodsbrasil.org/post/2016/03/02/politica-nacional-de-residuos-solidos-pnrs-lei-n-12305-2010>. Acesso em: 7 set. 2025.

SILVA, A. M.; OLIVEIRA, J. R.; PEREIRA, L. C. Indicadores de sustentabilidade ambiental municipal: uma análise baseada em sistema semafórico. *Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade*, v. 7, n. 15, p. 45-60, 2020. DOI: 10.21438/rbgas(2020)07154.